

REVUE
DROIT & SOCIÉTÉ مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى با لدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL

N° 10- JUILLET / SEPTEMBRE 2023

**LES CONFLITS PASTORAUX DANS LE HAUT
ATLAS CENTRAL MAROCAIN (DEUXIEME
PARTIE)**

**MECANISMES DE LA RESOLUTION : AUTOREGULATION ET ROLE
DES AUTORITES COUTUMIERES ET ETATIQUE**

**PASTORAL CONFLICTS IN THE CENTRAL
MOROCCAN HIGH ATLAS (PART TWO)**

**RESOLUTION MECHANISMS: SELF-REGULATION AND THE ROLE
OF CUSTOMARY AND STATE AUTHORITIES**

DOI: 10.5281/zenodo.8111077

Driss NIAASKALEN

Doctorant en Anthropologie

*Université Sidi Mohammed ben Abdellah, Fès,
Maroc*

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

LES CONFLITS PASTORAUX DANS LE HAUT ATLAS CENTRAL MAROCAIN (DEUXIEME PARTIE)

MECANISMES DE LA RESOLUTION: AUTOREGULATION ET ROLE DES AUTORITES COUTUMIERES ET ETATIQUE

RESUME

Après avoir examiné l'importance de l'environnement politique et social dans les situations de conflit, il devient évident que divers facteurs tels que les circonstances structurelles, les relations intertribales, les intérêts politiques et les alliances opportunistes exercent une influence considérable sur les dynamiques conflictuelles. Les dirigeants locaux jouent un rôle central en organisant et en mobilisant les groupes impliqués dans les conflits, en tirant parti des ressources matérielles disponibles et en établissant des liens avec les autorités locales. L'identité communautaire est façonnée non seulement par des critères ethniques ou linguistiques, mais également par des relations de pouvoir et des alliances stratégiques formées par les groupes en conflit, qui cherchent à consolider leur

Driss NIAASKALEN

Doctorant en Anthropologie

*Université Sidi Mohammed ben
Abdellah, Fès, Maroc*

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
N° 10 - JUILLET / SEPTEMBRE 2023

36

position en fonction de leurs intérêts particuliers. Le contexte historique influence le déroulement des conflits qui évoluent au fil du temps, avec une rotation des acteurs impliqués. Les autorités locales et provinciales jouent un rôle crucial dans le maintien de la paix, tandis que certains leaders politiques et notables locaux utilisent les conflits à des fins personnelles pour accroître leur influence et remodeler le système d'autorité existant.

Dans la deuxième partie, nous abordons la résolution d'un conflit juridique récurrent entre différentes tribus pastorales dans le Haut Atlas Central. Ce conflit, qui demeure mal résolu, persiste sous une forme latente ou se ravive périodiquement, menaçant la cohésion sociale tribale, l'ordre public et la paix sociale. Il met en évidence la crise de médiation qui se manifeste à l'échelle locale, régionale, voire nationale, face aux transformations socio-économiques, climatiques et démographiques significatives observées dans la région montagneuse du Maroc. De plus, la division administrative et territoriale pose des défis majeurs pour résoudre les conflits liés à la propriété des terres collectives, remettant en question l'efficacité des institutions chargées de leur résolution. Ce conflit reflète une lutte entre différentes parties prenantes pour le contrôle de l'histoire et des ressources associées.

Mots clés : *découpage administratif et territorial, résolution des conflits, terres collectives, efficacité des institutions, lutte, contrôle de l'historicité.*

PASTORAL CONFLICTS IN THE CENTRAL MOROCCAN HIGH ATLAS (PART TWO)

RESOLUTION MECHANISMS: SELF-REGULATION AND THE ROLE OF CUSTOMARY AND STATE AUTHORITIES

ABSTRACT

After examining the importance of the political and social environment in conflict situations, it becomes evident that various factors such as structural conditions, intertribal relations, political interests, and opportunistic alliances have a significant influence on conflict dynamics. Local leaders play a central role in organizing and mobilizing groups involved in conflicts, utilizing available material resources, and establishing connections with local authorities. Community identity is shaped not only by ethnic or linguistic criteria but also by power relations and strategic alliances formed by conflicting groups seeking to strengthen their position based on their specific interests. The historical context influences the progression of conflicts that evolve over time, with a rotation of involved actors. Local and provincial authorities play a crucial role in maintaining peace, while some political leaders and local notables exploit conflicts for personal gain, seeking to increase their influence and reshape the existing authority system.

In the second part, we address the resolution of a recurring legal conflict among different pastoral tribes in the Central High Atlas. This unresolved conflict persists in a latent form or periodically resurfaces, posing a threat to tribal social cohesion, public order, and social

peace. It highlights a mediation crisis occurring at the local, regional, and even national levels in response to significant socio-economic, climatic, and demographic transformations observed in the Moroccan mountain region. Furthermore, the administrative and territorial division presents major challenges in resolving conflicts related to collective land ownership, questioning the effectiveness of institutions responsible for their resolution. This conflict reflects a struggle between different stakeholders for control over history and associated resources.

Keywords: administrative and territorial division, conflict resolution, collective land ownership, institutional effectiveness, struggle, control over history.

INTRODUCTION

La législation relative aux terres collectives¹ notamment les parcours pastoraux prévoit des modalités juridictionnelles de règlement de ces conflits ; modalités variables selon la nature juridique, l'objet et l'enjeu du conflit (Boudon & Bourricaud , 2011 : 90-93). La coutume n'est pas en reste, puisqu'elle prévoit, de son côté, divers modes de règlement, susceptibles d'être initiés, consacré soumis en œuvre par les jmaâ / jma't² elles-mêmes tels que, par exemple, le règlement à l'amiable, la négociation et la conclusion d'accords entre jmaâ concernées, l'arbitrage ultime exercé par des familles respectées (Chorfa), par des chefs de zawaya, ou encore par des notables ruraux influents.

L'administration est souvent amenée à traiter ces conflits en essayant de les réduire par la force et, pour ce faire, à mobiliser d'importants moyens d'intervention et à dépenser, parfois, beaucoup de temps et d'énergie.

¹ Le Dahir de 27 Avril 1919 et dahir de 9 Aout 2019. L'article 1 du dahir du 27 avril 1919 stipule que « Le droit de propriété des tribus, fractions, douars ou autres groupements ethniques sur les terres de culture ou de parcours dont ils ont la jouissance à titre collectif, selon les modes traditionnels d'exploitation et d'usage, ne peut s'exercer que sous la tutelle de l'État et dans les conditions fixées par le présent dahir ».

² Le mot jmaâ « désigne assemblée de délégués au niveau des collectivités ethniques », et en tant qu'unité sociale, la jma't est d'une composition lignagère ,la jma'at : « commence là où il n y a plus de parenté naturelle ou conventionnelle» (Berque ,1978 ; Mahdi,1999)

L'expérience montre, cependant, que ce mode autoritaire de traitement s'avère peu efficace car les causes « profondes » persistent et comportent même des risques accrus d'explosion, et ce, d'autant plus que le recours à ce mode autoritaire s'effectue ,souvent ,dans la hâte et l'urgence qu'impose un traitement rapide de la situation conflictuelle en cause (El Allaoui,2002)

Quant aux solutions de conflits, auxquelles aboutissent les modes coutumiers traditionnels de traitement, leur acceptation, leur effectivité et leur efficacité ne durent que pour autant que dure le consensus social qui les entoure et dont elles tirent, en quelque sorte, leur juridicité. Il y a donc nécessité de rechercher d'autres modalités de règlement des conflits relatifs aux terres collectives de parcours ; des modalités qui soient susceptibles, plutôt, de prévenir, de neutraliser ou, mieux encore, de réguler ces conflits afin qu'ils ne dégénèrent pas en affrontements intra ou intertribaux violents menaçant, ainsi, l'équilibre du système tribal pastoral lui-même

« Déclin » de la médiation de Zawyt Ahnsal

La société berbère précoloniale se caractérise aussi par la puissance des Zaouiâs, ou confréries maraboutiques. Elles jouaient également un rôle important dans la médiation des conflits entre tribus, comme l'a mis en évidence (Gellner ,1969 ; Hammoudi , 1974) .Dans la vallée des Aït

Bougummez, trois Zaouïas jouissaient d'un important prestige : Il s'agit de celles des Ahansal, de Tamgrout et de Tanaghmelt (situé pas loin des cascades d'Ouzoud issue de Zawyt Almzi). Elles tiraient leur puissance de trois éléments principaux : leur vocation religieuse, qui inspirait le respect ; l'exclusivité de la connaissance et du contrôle du droit musulman ; et enfin une certaine richesse matérielle qui les mettait à l'abri du besoin.

La Zawyt Ahansal joua un rôle déterminant, à la fois dans la lutte contre l'État Central et contre l'avancée des forces coloniales françaises.(Spillman , 2011 : 163-183 ; Hammoudi ,1974). La fraction des Aït Hkem se rallia à partir de la fin du 19^{ème} aux Ahansali, tandis que les Aït Mihya se rangèrent du côté du Makhzen. Lorsque la période de pacification commença, au milieu des années 1910, cette opposition entre le haut et le bas de la vallée se cristallisa jusqu'à mener à de véritables guerres fratricides au sein de la tribu, Aujourd'hui encore, bien des situations et des conflits remontent à ce passé (Lecestre-Rollier ,1996). Pourtant, la Zawyt Ahansal, a eu une influence politique et religieuse considérable sur tout l'Atlas central et notamment sur les Aït Atta jusqu'à la moitié du siècle dernier (Hammoudi , 1974 :140-183) , « son intervention est nécessaire pour la conclusion des accords entre les montagnards et les Aït Atta du Sahara qui ,au printemps de chaque année , mènent leurs troupeaux pâturer aux environs de zaouïa Aggoudim » (Spillman, 2011 :174-175). mais elle continue d'exercer son pouvoir hétérogène sur toute la vallée à la personne du Caïd Sidi M'ha descendant du saint de Zawyt Ahnsal mère , tout en combinant entre deux pouvoir , le pouvoir historique (religieux) et le pouvoir étatique hérité du protectorat comme le montre les pactes pastoraux conclurent au début du 20^{ème} siècle. Ce Caïd adopta une stratégie pragmatique pour maintenir l'indépendance de leur fief , et préserver

le patrimoine ancestral (Spillman,2011 :178). C'est pour cette raison il changea son lieu de résidence à Bernat en laissant à la maison mère d'Aggoudim ses frères afin que les tribus soient lui rester fidèle à sa légitimité religieuse et afin que sa zaouïa ne tombe pas avec ses serviteurs sous l'influence de Sidi Hossain ou Temga d'Askeur³(dérivée de zaouïa mère (Aggoudim) irréductible et hostile à la colonisation . Toutefois l'influence du Zawyt Ahnsal est affaiblie après l'indépendance malgré la résistance héroïque d'Ahmed Ahnsal, descendant de Zawyt Temga d'Askeure , contre la colonisation pendant les années cinquantes du siècle dernier.

Le Caïd Sidi M'Ha est récompensé de ses services de la pacification du Haut Atlas Central et pour la fidélité à sa promesse ,par l'octroi de dahirs chérifiens du 17/11/1927 et(du dahir du 7/9/1934. son commandement s'étend ainsi au total de 2.882 feux , ce qui présente un fief important en montagne. (Spillman,2011:177-178). Or,la concrétisation du fait religieux des Hansala reste présent, consciemment ou inconsciemment , dans l'imaginaire du peuple du haut atlas central, et se continue actuellement par le biais de l'entreprise politique et économique au milieu rural et urbain.

Rôle de jmâa et comité de sages :

La jmâa est un vecteur de localisation du pouvoir décisionnel et permet en partie cette répartition des ressources collectives. Même si cette institution n'est pas un modèle social de solidarité, elle est en ce point remarquable car elle intègre les rapports de forces entre familles notables d'une façon relativement consensuelle. C'est l'une des principales sources du droit local qui organisait les biens collectifs et les relations du groupe. Avant le

³ Elle exerce son autorité sur les Aït Atta n'Oumalou. (Spillman,2011 :174)

protectorat, celle-ci s'auto organisait en assemblée représentative et délibérait sur toutes les questions. Mais elle a perdu de sa substance face à l'administration étatique puissante de ce siècle qui a mis en place des structures territoriales non adaptées à leur taille villageoise ou inter-villageoise (Belghazi, 2018 ; Varnier, 2012). En effet, l'action du gouvernement sur les sociétés montagnardes a engendré une montée de l'individualisme d'entreprise par le biais de la montée de nouveaux notables dont l'importance est basée sur leurs rapports à l'extérieur de la vallée. Sur les parcours pastoraux du Haut Atlas Central, les institutions pastorales traditionnelles ont été fortement marquées par l'organisation sociale particulière de différents communautés (jmâa ; communauté des sages (*Aït l'khir/Oudmawn*) et l'histoire agitée qu'elles ont vécue.

Etant donné le statut commun d'Izoughar, la jmâa n'avait pas de rôle pour la gestion de ce parcours aussi pour résoudre le conflit relatif à Tikkoujjine, ce qui fait du Caïd et plus globalement du Makhzen, le seul responsable. La zawyt Ahnsal n'a plus aucune légitimité d'intervention en cas de conflit. La totalité des personnes enquêtées ont admis n'y donner aucune importance et pour une bonne partie d'entre eux elle n'a jamais eu de rôle sur ces espaces. Dès l'indépendance, alors que l'État marocain se désintéresse des sociétés montagnardes, le conflit de Tikkoujjine prend naissance et oppose les éleveurs du Sud et les agriculteurs du Nord. La résolution du conflit est d'autant plus difficile que la charte de transhumance ne le considère pas. Le point d'abreuvement taghfist, car c'est surtout de cela dont il est question /enjeu, n'aurait pas fait de problème avant l'indépendance.

A l'époque, la revendication semble donc nouvelle. Or, c'est le 5 novembre 1960 que le gouverneur de Béni Mellal adresse une

lettre à son homologue d'Ouarzazate dans laquelle il formule le fait que « Tikkoujjine appartient dans l'indivision aux Aït Ouham et Aït Oulamzi ». Ce dernier précise aussi que la zone de revendication des semi-nomades, d'une surface de 30 ha, est périphérique à la source et est essentiellement mise en culture.

A titre comparatif, nous prenons ici l'exemple de l'agdal d'Aguerd zguarn, pour illustrer la place de la jmâa pour résoudre les conflits relatifs à ce parcours notamment ceux des sources d'eau. Les éleveurs reconnaissent que depuis la fin des années 70, la tribu « taqbilt » connaît un moindre pouvoir décisionnel. Cette période correspond, en fait, à la création du caïdat sur Tabant. Antérieurement, il n'y avait que le caïd d'Aït M'hammed pour trancher. Or ce dernier ne faisait que de courtes apparitions chez les Aït Hkem.

A l'échelle intra tribale, Nous prendrons l'exemple de Tiferouine, en 2006 qui a partiellement été tarie par la sécheresse. Face à une telle situation, les éleveurs sont confrontés à une pénurie d'eau. Cela signifie, dans cette partie de l'agdal, une restriction pour les bêtes mais aussi un approvisionnement limité pour les hommes. La sécheresse met donc en « concurrence » les hommes et les troupeaux. Pour pallier à cette complication, certains éleveurs demandent à la jmâa de n'autoriser la source que pour l'approvisionnement en eau potable. Les troupeaux se trouvent dès lors contraints d'aller s'abreuver plus loin. Mais dans le cas de l'agdal d'Aguerd Zugarn, seules deux sources sont réellement efficaces. Le non acceptation de cette contrainte est à l'origine de conflits internes. Certains pour argumenter leur refus d'interdire la source vont dénoncer la faute de la jmâa qui ne l'a pas aménagée. Une majorité des éleveurs semble d'accord sur ce point. La jmâa met en général une caisse de financement à laquelle chacun doit participer afin de financer l'opération. Cela dit, au niveau de

l'agdal, ce type de conflits n'est pas problématique outre mesure car c'est la jmâa qui les résout. Ils peuvent donc être considérés comme mineurs, tout comme les déplacements des limites par certains groupes. Ce ne sont pas de réelles remises en cause du statut collectif.

Bien qu'aujourd'hui on fasse toujours appel à la jmâa pour régler les problèmes, le Caïd tient une place de plus en plus éminente. Les éleveurs le reconnaissent et contribuent même à cette situation en allant directement poser leur requête au caïdat. Il y a donc une initiative personnelle à aller voir le Makhzen qui reflète soit d'une perte d'influence de la jmâa soit d'une perte de confiance. Certains diront que la jmâa est composé **d'élus** et **de grands notables** auxquels il devient difficile de faire confiance. Il y a un risque de corruption des nouveaux notables qui font pression sur les instances coutumières .en effet le caïd absorbe pour ainsi dire une bonne partie de la juridiction des organes directeurs de la tribu , ainsi la transition systématique d'une telle compétence au profit du corps caïdal constitue l'un des actes destructeurs de l'activité et du fonctionnement de l'assemblée dirigeante (Belghazi,2018 :125).

La jmâa de l'agdal d'Aguerd Zugarn fait ainsi l'objet de nouvelles influences. Les éleveurs tendent à ne tenir comme seul interlocuteur le Makhzen. Ce comportement dénote la peur d'un changement du droit local. Ces nouveaux notables, bien que représentant une minorité, remettent en ce sens en cause, l'intégrité de l'agdal. Pourtant, paradoxalement, la rigidité du gouvernement qui semble fréquemment prendre le relais de la jmâa, va durcir le statut et permettre le maintien de l'agdal.

Concernant notre conflit de Tiqqoujjine et comme nous avons évoqué , en 2012 , les notables influents (organisateurs) des Aït

Hkem et ceux d'Aït Atta ont effectué pas mal de réunions /rencontres chez le leader de zawyt Almzi (X) et d'autres à Tinghir chez Ali ,un notable d'Ikniwnet (porte parole des fractions d'Aït Atta concernant au conflit) , pour résoudre le problème d'Izoughar y compris Tiqqoujjine , aussi bien des autres rencontres au sein des Aït Hkem regroupant seulement les notables des Aït Hkem pour élaborer une stratégie pour résoudre ce conflit chronique . Mais la contestation des droit par les Aït Zawyt à Tiqqoujjine et au parcours de Tamda (Igourdane) détruit les négociations.

D'une manière générale les éleveurs de l'Izoughar savent qu'il existe une charte de transhumance mais très peu connaissent son contenu ou seulement quelques aspects sur les fractions ayant un droit d'accès. Quelques rares anciens, âgés de 75 à 80 ans resituent sa naissance à la période du protectorat. Encore plus rares sont ceux qui connaissent sa date de mise en place. Tous les éleveurs ne connaissent l'histoire de ce règlement que par le biais de récits familiaux. (4 générations).

Malgré l'alternative à la tendance ultra libérale, favorisant l'individualisme, mettant les gens en concurrence et écrasant les vellétés de gestion collective, que l'on voit dans ce type d'organisation communautaire, certains pensent que « les jmâa ne peuvent être le lieu de décision collective autonome » (Bouderbala, 1993). Celle-ci, avec les nouveaux rapports de pouvoir et la déstructuration des finages, semble difficilement conserver sa force de gestion. Bien qu'elle reste très active encore chez les Aït Hkem, à terme, les difficultés pourraient apparaître. Même si pour un retour intéressant de la force de ces instances locales il faille une intervention de l'Etat.

Quel rôle pour l'Etat ?

L'Etat est un levier moral qui pousse les gens à respecter le règlement sans jamais le

remettre en cause. Ils n'ont en aucun cas la gestion de leur espace. Plus facile à résoudre car ce ne sont pas les bergers eux-mêmes qui vont le résoudre. C'est le principe du système segmentaire tribal fonctionnant avec un Etat. Lors de conflit au sommet de l'organisation segmentaire, l'Etat remplace les Zaouïas qui autrefois jouaient le rôle d'arbitre sur ce type de conflit par le serment collectif comme exemple qui était « une procédure juridique qui permettait de déterminer le bien fondé d'une accusation et, par là, de mettre fin au conflit en question » (Rachik, 2012 :168), et contribue à la résolution des conflits sociaux et par conséquent au maintien de l'ordre.

Sur l'espace intertribal, il est clair que l'Etat (les Gouverneurs, les Caïds) intervient régulièrement pour gérer les conflits graves. Il semble toutefois qu'après les événements de 1999, date à laquelle la justice a accusé 7 villageois de Zawyt Almzi, les éleveurs tentent de résoudre eux même les problèmes, jusqu'au 2012.

L'Etat maintient la paix en faisant appel aux anciens documents, ce qui rappelle aux ayants droits un texte datant de plus d'un demi-siècle. La liberté dont disposent ces derniers à faire évoluer le règlement n'est donc que très superficielle. Cela montre comment l'Etat ne fait que reporter une situation qui dure depuis des décennies sans réellement apporter de solutions. Son objectif ultime c'est de garder l'ordre social, ce qui indique les procès-verbaux réalisés par les autorités locales notamment les gendarmes royales ; pour préciser : les gendarmes avaient peur d'aller au sein du village de Zawyt Almzi qui ont tiré en plein dans la foule lors de la recherche des personnes accusées. On outre, tous les interlocuteurs notables et naïbs de terres collectives sont d'accord sur un point : l'Etat est incapable de résoudre ce conflit ou il ne veut guère, pour la pérennité du conflit et en adoptant la stratégie de

« diviser pour dominer » Cependant un acteur d'Aït Mihya (village d'Aït Ziri) souvent choisi parmi les membres des comités de sages (*Aït lkhir*) à l'échelle de toute la vallée et ailleurs déclare : «Le conflit d'Izoughar est un enjeu de toute la tribu des Aït Bouguemmez, car les Aït Atta exploitent les parcours intertribaux du sud (construire des fermes), l'Etat n'a aucun intérêt de le résoudre. »

L'Etat ne semble pas en mesure de gérer les espaces pastoraux collectifs et n'en a peut-être pas la légitimité. Ainsi, la connaissance empirique des collectivités locales sur les potentialités du milieu, sur leur capacité à promouvoir la participation active des populations rurales pour gérer l'exploitation rationnelle des terres de parcours, doit être promue et mise en relation avec l'intervention de l'Etat. Dès lors, comment l'Etat peut-il favoriser l'autonomisation des instances et leur efficience ?

La première des choses serait de créer une structure territoriale adaptée à l'échelle de la jmaâ villageoise et les organisateurs sociaux. Cette nouvelle entité pourrait permettre d'une part la reconnaissance du modèle tribal et d'autre part instaurer une communication, une complicité entre le gouvernement central et provinciales et ces instances, le débat national sur les terres collectives par exemple. Cette amélioration de communication s'illustrerait pour l'Etat d'une meilleure prise en compte de ces sociétés dans les politiques nationales, et d'une plus grande efficacité dans le soutien à la création de projets.

L'Etat pourrait être un soutien au fonctionnement des institutions. Sans avoir de forte influence sur les décisions de gestion des terres, il devrait avoir une capacité à intervenir dans les conflits internes de la structure pour la pérenniser, ce que Gellner nomme cours d'appel extérieure à la tribu a largement toujours constitué les sociétés segmentaires, que ce

soit les Saints ou les tribus voisines. (Auclair et al, 2012 & Lecsesre, 1996) Les rapports entre l'Etat et les pouvoirs coutumiers sont nombreux, complexes, très changeants et souvent équivoques, si l'Etat ne reconnaît légalement aucune forme de pouvoir coutumier, il n'en accepte pas moins à la fois leur existence, leur importance et implicitement leur compétences puisque aujourd'hui ces institutions « désuètes » et « en voie de disparition » n'en demeurent pas moins, par délégation implicite et conditionnelle, les gestionnaires principaux et souvent exclusifs des ressources communes. Il a depuis l'indépendance, pris soin de ne pas imposer avec un niveau trop contraignant les innombrables règlements totalement en contradiction avec cette forme de pouvoir et de gestion collective des ressources.

Au Haut Atlas Central, l'eau et la terre font l'objet d'un grand nombre d'accords, rarement formel. Cette gestion est parfois matérialisée par la présence sur certains parcours d'un naïb par communauté d'ayant droit. Pourtant les conflits sont *in fine* il s'agit généralement de conflits intervillageois ou de conflit « interpersonnels » récurrents : la plupart des litiges liés à la gestion de l'eau concernent le non-respect du tour d'eau, ceux concernant les estives portent généralement sur des mises en culture de communs pastoraux comme notre cas de Tiqqoujjine. Des méthodes de résolution de ces conflits sont culturellement admises. Dans la vallée des Aït Bouguemmez, le recours au Caïd pour le règlement des conflits a été longuement évité particulièrement par les Aït Hkem, historiquement opposés du Makhzen. une autre méthodes de résolution de ces conflits sont culturellement admises reposant souvent sur la désignation d'un comité de sages (*Aït lkhir*), c'est la forme la plus classique de la justice berbère plus résolutionnelle plus que formelle. Lorsque ce niveau de résolution est épuisé par la

négative, les parties en présence surtout si elles sont dotés d'une certaines puissances économiques ou, d'un répertoire d'action collective au sens de Charles Tilly, n'hésitent pas à recourir à tous les niveaux de justices disponibles ; du juge communal⁴ à la cour de cassation Depuis une dizaine d'années, le nombre de conflits concernant les ressources naturelles portés devant les tribunaux est croissant. Par exemple, dans la vallée des Aït Hkem, trois conflits liés à l'eau sont en cours de jugement, dont l'un à la Cour Suprême de Rabat, celui de la source commune entre les Aït Oughrals et les Aït Wangdals et celui de notre étude « Tiqqoujjine d'Izoughar ». (Auclair et al, 2012).

La composante juridique de l'étude a mis en évidence, sur un espace collectif comme l'Izoughar, le règlement a été sélectivement oublié, L'Izoughar à une force de conservation des ressources quasiment nulle. Mais il n'en garde pas moins un rôle social d'échange et de communication entre tribus du Nord et du Sud de l'Atlas. Le conflit de Tiqqoujjine aboutit actuellement (2016) la cours de cassation à Rabat. Mais cela ne « signifie absolument pas que le droit communautaire a entièrement disparu des mécanismes pondérateurs de l'organisation socio-économique dans les régions Amazighs, car si les Amazighs évitent de recourir au tribunaux c'est en raison de la lenteur tribunal et la complexité procédurale : complexe, lointaine et coûteuse (Caisse, 1992 ;Belghazi,2018 :129).

⁴ Lecestre-Rollier montre que dans le domaine de la résolution du conflit, les villageois évoquent quelques litiges portant sur le respect du tour d'eau, réglés par le Hakem juge du tribunal coutumier de la commune rurale. En réalité les rôles du Caïd et du Hakm dans le jugement des conflits se confondent, aussi le choix de l'un ou l'autre de ces médiateurs locaux dépend à la fois de la proximité physique (le Hakem habitant dans la vallée des Aït Hkem ; les gens de Tabant R'bat ont plus recours au Caïd qui se trouve à Tabant. (Lecestre-Rollier, 1996 & Auclair et al, 2012).

CONCLUSION

Le conflit de « Tiqqoujjine » est un conflit social juridique chronique complexe et paradoxal, intra et intertribal, un conflit sur et dans les règles F.Bourricaud (2011 :90-95) ; un conflit a une structure de jeu à somme négative : les gains des joueurs gagnants sont inférieurs aux pertes des joueurs perdants où tous les joueurs peuvent tous perdants actuellement . Il est chronique et prend des formes violentes pour une raison évidente :la rareté des ressources poussée par la pression démographique et la valorisation de la terre ; un conflit dans les règles puisque il se développe à l'intérieure d'institutions, et à la fois il porte sur les règles du jeu et périodique implique une contestation des règles puisque le groupe de Zawyt Almzi cherche à obtenir la reconnaissance de nouveaux droits et la présence « clandestine » d'une autre fraction Aït Izza sur l'Izoughar. Ce conflit passe de l'état latent à l'état patent , se déroule en présence d'arbitres, non directement concernés par le conflit, soit la comité des sages (Boudon & Bourricaud , 2011 : 90-95). Soit des avocats ... Quiconque veut régler des conflits entre ces groupes par la médiation doit être fiable (hors-jeu / neutre ou homme de Dieu « igurramen », car la médiation peut être source de pouvoir (Simmel, 1992).

L'histoire tourmentée du XXe siècle a complexifié l'organisation et les pratiques pastorales. Le règlement mis en place lors du protectorat a, dans l'urgence, plâtré la situation. Les règles figées par les procès-verbaux de l'époque sont archaïques et reflètent les rapports de force, entre tribus, d'une époque révolue comme l'indique les pactes pastoraux et la présence des guerrier du Saghro Assou Oubaslam, Bassou ou Mimoun, Hadj Mouhdach, , ayant des intérêts différents (Spillman, 1936) . Ainsi le non-respect de ce règlement remonte à cette époque. au-delà de la faible clarté de ce texte, c'est pour ces raisons « la charte

de transhumance de 1941 fut un règlement inapplicable ». (Bourbouze ,2012). Sur l'Izoughar, une des premières raisons pour laquelle celui-ci est oublié est son ancienneté. Datant de 1941 la charte de transhumance rappelle son existence lors de litiges poussant l'Etat à intervenir et à rappeler cette loi antique, au contenu relativement flou et inapplicable. Mais sa méconnaissance actuelle est aussi le fruit d'une mémoire sélective. Enfin, une raison des plus caractéristiques de l'évolution du règlement est le changement des besoins des éleveurs. Au fil des années (avec les fortes sécheresses ayant sévi depuis les années 70), de plus en plus ont eu la nécessité d'adapter leur système d'élevage aux mutations socio-économiques et démographiques successives pour conserver une certaine rentabilité. Or, le découpage administratif et territorial constitue un obstacle majeur pour résoudre les conflits relatifs aux terres collectives et remis en cause l'efficacité et l'efficience des institutions chargées de les résoudre. il nous semble comme le disait Martin Vanier « Les politiques territoriales, quels que soient les domaines où elles s'affirment, ne précèdent pas la société, mais l'accouchent Vanier (2010 :3-4 et 18-80). Autrement dit les territoires en tant que sujet politiques sont en retard sur les territoires en tant que sujet sociaux et économiques .tandis que ces derniers passent progressivement à l'âge de l'interterritorialité, les premiers demeurent construits selon leur conception initiale, qui n'est rien d'autre que féodale dans ses origines, En effet la multi appartenance et la multi-résidentialité ,le métissage culturel ,les trajectoires de vie ,les réseaux sociaux ,elle n'est plus une hypothèse mais une réalité sociale ,sinon universelle du moins très répandue (Vanier ,2010 : 2-3).

En effet, la vie est faite d'amitiés et de discorde ; Les groupes étudiés se présentent comme un ensemble de segments ou groupement, qui, par un « processus de fusions ou de fissions »,

s'unissent ou s'opposent, selon les occasions et selon leurs intérêts. L'essentiel du système est son intentionnalité: il a pour but d'empêcher la concentration du pouvoir au sein d'un groupe particulier. Si un group redevient trop puissant, les autres s'aillent entre eux pour lui résister et le ramener à une taille non menaçante pour les autres (contrôler la richesse des autres / contrôle de l'historicité selon l'expression d'Alain Touraine). Ainsi, « le conflit demeure latent dans la paix, la paix est la tente dans le conflit, l'impossibilité de demeurer perpétuellement dans la paix ou la guerre est pour Simmel un des signes de la finitude de l'être », et selon l'expression de Max Weber « la paix n'est rien d'autre qu'un changement dans la forme du conflit ».toutefois ,paradoxalement , la violence

est souvent plus efficace quand elle reste de l'ordre de la menace ,si les membres d'un clan veulent punir un tiers pour avoir porté préjudices à un des leurs ,la contrainte peut s'équilibrer (Douglass et al, 2010 : 267). En effet, « le compromis est une des plus grandes inventions de l'humanité ».

Aujourd'hui, les acteurs de ce conflit, bien que d'apparence nous puissions y voir un consensus, restent très réactifs et sensibles au sujet et contrôlent l'historicité. Quoi qu'il en soit ce conflit reste actuellement un dialogue entre le sud et le nord. Toutefois, tout le monde est d'accord sur un point : la crise de la médiation.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

« Culte et conflit », Hesperis –Tamuda(Rabat) , vol. XXX,Fasc.1 ,1992, pp ,111-134 , 1992.

« Espace pastoral est conflits de gestion collective dans une vallée du Haut Atlas Occidental », In Montagnes et Hauts –pays de l'Afrique (2), Utilisation et Conservation des ressources. Dirige et édité par : Abdellah Bencherif, Publication de la faculté des lettres et des sciences humaines – Rabat. Série : colloques et séminaires N°29.

Aït Mouss Fadma & Beryanne Meriem : « terres collectives et inégalité : le combat des soulaliyates », in Rachik Hassan (Dir) ,Contester le droit : Communauté , Famille et Héritage au Maroc , ed LA CROISEE DES CHEMINS , Casablanca , pp : 88-, 2016,

Alifriqui Mohammed et Auclair Laurent (dir), Agdal Patrimoine socio-écologique de l'Atlas marocain IRCAM- IRD (éd.) 2012.

Bouarbala Néjib , Les terres collectives du Maroc dans la première période du protectorat (1912-1930) In: Revue du monde musulman et de la Méditerranée, N°79-80, 1996. pp. 143-156.

Boudon Raymond et Bourricaud François, Dictionnaire critique de la sociologie,7^{ème} édition,PUF , paris 2011.

Bourbouze A. (1991) : Les aspects socio-économiques et législatifs relatifs à l'exploitation des parcours des pays en voie de développement d'Afrique et d'Asie. Rapport Général. Colloque F 15. Congrès international des terres de parcours, Montpellier, 1991.

Bourbouze A. « Gestion de la mobilité et résistance des organisations pastorales des éleveurs du Haut Atlas marocain face aux transformations du contexte pastoral maghrébin ». *Managing mobility in African rangelands: the legitimization of transhumance*. Niamir-Fuller M. (éd.), Immediate Technology Publications, Londres, 1999, p. 146-171.

Clément.A Jean François « Waterbury John, Le Commandeur des croyants. La monarchie marocaine et son élite ». In: *Revue française de sociologie*. 1975, 16-2. pp. 257-264. <http://www.persee.fr>

Contester le droit(dir) : Communauté , Famille et Héritage au Maroc, éd, LA CROISEE DES CHEMINS , Casablanca 2016.....

Douglass G.North et al, Violence et ordres sociaux , traduit de l'anglais par Myriam Dennehy, Ed, Gallimard , Paris ,2010.

EL Alaoui Mohammed, « Conflits relatifs aux terres collectives de parcours, au Maroc, et modalités de leur règlement » in : www.institut-gouvernance.org

Ennaji Mohammed et Pascon Paul ,Les paysans sans terres au Maroc ;connaissances sociales ,Les Editions Toubkal première édition 1986.

Esquisse d'Histoire Religieuse du Maroc :Confréries et Zaouias, présentation Jilali El Adnani . Réédition du texte publié en 1951 sous le pseudonyme de George Drague , publicaion de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, Série : Les Trésors de la Bibliothèque , n°7, 1ère édition , 2011.

Géhin Etienne, « Coser Lewis A, Les fonctions du conflit social ». In: *Revue française de sociologie*. 1983, 24-1. pp. 140-145.

Gellner Ernest, Les Saints de l'Atlas. Traduction de Paul Coatalen Ed. Bouchène 2003.

Gendron Corinne ; le développement durable comme promis : la modernisation écologique de l'économie à l'aire de la mondialisation Presse de l'Université du Québec 2006.

Guillaume Albert, « la propriété collective au Maroc », collection d'études juridiques, politiques et économiques de la faculté de droit de Rabat ,édition la porte 1960.in www.persée.fr études rurales volume 5 num 5-6 pp 212- 216.

Hammoudi Abdellah, « Segmentarité, stratification sociale, pouvoir politique et sainteté , Réflexion sur les thèses de Gellner » ,Hesperis –Tamuda(Rabat) ,vol,XV,1974,pp.147-180.

Les usages politiques des notions de tribu et de nation au Maroc in *Identity, Culture and Politics*, Volume 1, Number 1, January 2000 ; in www.green-law-avocat.fr

Lescestre-Rollier B., 1, Anthropologie d'un espace montagnard : les Aït Bou-Guemez du Haut-Atlas Marocain, Thèse de doctorat, 1992

Mahdi Mohammad, Pasteur de l'Atlas, production pastorale droit et rituel. Ed. Konrad Adenauer ,1999.

Olson Mancur , Logique de l'action collective, Bruxelles, éditions de l'Université de Bruxelles,2011

Rachik Hassan , le proche et le lointain, un siècle d'anthropologie au Maroc, Edition Parenthèses ; 2012

Simmel Georg , le conflit ; trad. de l'allemand par Sibylle Muller ; préf.de Julien Freund ; Belfort : Edition Circé, 1992.

Spillman Georges ,Les Aït Atta du Sahara et la pacification du Haut Dra , publication de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines , rabat ,1936.

Tozy Mohamed & Lakhsassi Abderrahmane , « Segmentarité et Théorie des Leffs :Tahuggawat-Taguzult dans le sud-ouest marocain » , Hesperis –Tamuda (Rabat) ,vol ,XXXVIII ,2000 ,pp.183-214 .

Tozy Mohamed & Béatrice Hibou : tisser le temps politique au Maroc,imaginaire de l'Etat à l'âge néolibéral, Ed Karthala,2020.

Vanier Martin . Le pouvoir des territoires : essai sur l'inter-territorialité, Ed. ECONOMICA, 2ème édition 2010.

Sites Web

[http:// www. Persée.fr](http://www.Persée.fr)

[http:// www.cairn .info](http://www.cairn.info)

<http://www.terrescollectives.ma>

[http:// www.green-law-avocat.fr](http://www.green-law-avocat.fr)

